

ORGANIK O'G'ITLARNING TUPROQDAGI HARAKATCHAN OG'IR METALLAR MIQDORIGA TA'SIRI

¹Sh.Xoliqulov, ²I.Bobobekov, ³T.Yakubov

^{1,2}Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, ³Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935585>

Annotasiya. Maqolada Samarqand kimyo kombinati atrofida sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarda turli me'yordagi organik o'g'itlarni qo'llashning harakatchan og'ir metallar miqdoriga ta'siri bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Samarqand kimyo kombinati, tuproq, og'ir metal, rux, qo'rg'oshin, nikel, molibden, ifloslanish, organik o'g'it, go'ng, biogumus.

Аннотация. В статье описано влияние применения разных норм органических удобрений на содержание подвижных форм тяжелых металлов в орошаемых типичных сероземах, распространенных вокруг Самаркандского химического комбината.

Ключевые слова: Самаркандский химический комбинат, почва, тяжелые металлы, цинк, свинец, никель, молибден, загрязнение, органические удобрения, навоз, биогумус

Abstract. The article describes the effect of the use of organic fertilizers of different rates on the amount of mobile heavy metals in typical gray soils irrigated around the Samarkand Chemical Plant.

Keywords: Samarkand chemical plant, soil, heavy metals, zinc, lead, nickel, molybdenum, pollution, organic fertilizers, manure, vermicompost, eggplants, productivity

Mavzuning dolzarbligi: Insoniyatni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda tuproqning ahamiyati katta. Keyingi paytlarda sanoatning rivojlanishi natijasida tuproqlarning og'ir metallar bilan ifloslanishi tuproq unumdorligini pasaytirib, qishloq xo'jalik ekinlarining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuning uchun ham so'nggi paytlarda tuproqlar tarkibidagi og'ir metallar miqdori, ular bilan ifloslanish manbalari va ularning tuproq xossa va xususiyatlariga hamda ekinlarning hosildorligiga ta'sirini o'rganish dolzarb muammolar qatoriga kiradi.

Boshqa mintaqalarda bo'lgani kabi mamlakatimizda ham tuproq unumdorligini o'rganish bilan bir qatorda uning tarkibidagi og'ir metallar miqdorini tahlil qilish bo'yicha bir qator tajribalar olib borilgan [1;2;4;7;11;12;13;14;15;16;17;18].

Adabiyotlarda keltirilishicha, tuproqlarni organik moddalar bilan boyitish, mineral o'g'itlardan, jumladan fosforli o'g'itlardan foydalanish, ohak solish hamda boshqa turli meliorantlar (torf, seolit)lardan foydalanish tuproqdagi og'ir metallar harakatchanligini kamaytiradi [4;5;6;8;13;15;17].

Lekin, respublikamizda tarqalgan sug'oriladigan tuproqlar sharoitida og'ir metallarning zararlilik darajasini kamaytirish borasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar yetarli darajada emas.

Shuning uchun biz Samarqand kimyo kombinati atrofida tarqalgan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida organik o'g'itlarni qo'llashning tuproq tarkibidagi harakatchan og'ir metallar miqdori va o'simliklar uchun zarur bo'lgan oziq elementlar (NPK) miqdoriga ta'sirini o'rganish maqsadida dala tajribalari olib bordik.

Tadqiqot uslublari: Tadqiqotda umumqabul qilingan standart uslublardan foydalanildi. Ya'ni, tuproq gumusini aniqlash – Tyurin usulida; yalpi NRK– bitta namunada Malseva-Grisenko usulida; N–NO₃– Grandvald–Lyaju usulida; N–NN₄– Nessler reaktivi yordamida; harakatchan

fosfor– Machigin usulida; almashinuvchan kaliy– alangali fotometrda Machigin-Protasov usulida; og'ir metallarning yalpi miqdori-emission spektral analiz usuli bo'yicha - DFS-8 difraksiya spektrografida; harakatchan shakldagi og'ir metallar asetat buferli eritmada atom-adsorbsion usulda "Saturn-2" spektrofotometrda aniqlandi.

Og'ir metallarning tuproq xossalari ta'sirini o'rganishda organik o'g'itlardan foydalanish bo'yicha dala tajribasi quyidagi tizim bo'yicha o'tkazildi.

Tuproq tarkibidagi harakatchan og'ir metallar miqdori va baqlajon hosildorligiga organik o'g'itlarning ta'sirini o'rganish bo'yicha kimyo kombinatidan shimoliy-g'arb yo'nalishida 1500 metr uzoqlikda shimoliy-g'arb yo'nalishida dala tajribasi qo'yildi. Dala tajribasi quyidagi variantlarda olib borildi. 1) O'g'itsiz, 2) 20 t/ga yarim chirigan go'ng, 3) 30 t/ga yarim chirigan go'ng, 4) 5 t/ga biogumus, 5) 7 t/ga biogumus.

Tajribada go'ng 20, 30 t/ga dozada shudgor ostiga, biogumus 5, 7 t/ga dozada o'simlikning vegetasiya davrida qo'llanildi. qo'llanildi. Dala tajribasi to'rt qaytariqda, bir yarusda o'tkazildi. Variantlar soni – 5ta, paykallar soni – 20 ta. 1–ta paykalning uzunligi 50 m, eni 5,6 m, maydoni 280 m². Bitta paykalda – 8 ta qator bo'lib, chetki ikki qator himoya qatori, o'rtadagi to'rtta qator hisob-kitob qatori bo'lib xizmat qildi. Hisoblanadigan qator oralaridan tuproq namunalari olindi.

Tajribada o'tkazilgan kuzatuv uslublari, fenologik kuzatishlar va biometrik o'lchashlar-Sabzavotchilik ilmiy-tekshirish institutida qabul qilingan uslublar [3] bo'yicha olib borildi. Tajriba natijasining statistik tahlili- Dospexov (1985) [9] usuli bo'yicha amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot o'tkazilgan joyning tuproqlari boshqa hudud tuproqlaridan kam farq qilib, karbonatligi, kam gumusli va gipsning yo'qligi bilan tavsiflanadi. Tuproq tarkibida gumus kam bo'lishi (0,8-2,0 %) sababli oziq moddalar ham kam. Tuproqning yuqori 0-30 sm lik qatlamida umumiy azot miqdori- 0,06-0,11 %, umumiy fosfor 0,12-0,18 %, umumiy kaliy esa 1,5-2,5 foizni tashkil etadi. Tuproqlar harakatchan oziq moddalar bilan kam darajada ta'minlangan bo'lib, harakatchan fosfor 15-40 mg/kg, kaliy esa 180-330 mg/kg ni tashkil etadi. Tuproqlar mexanik tarkibi jihatdan yengil va o'rta qumoq tuproqlar sirasiga kiradi.

O'simliklar oziqlanishida tuproq tarkibidagi oziq elementlar bilan birga harakatchan shakldagi og'ir metallar ham o'simlikka o'tadi va sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda mahsulotlarni ifloslantiradi. Shuning uchun tuproqda harakatchan shakldagi og'ir metallarning ruxsat etilgan eng yuqoriyet me'yor belgilangan. Harakatchan shakldagi og'ir metallarning tuproqda ruxsat yetilgan maksimal miqdori quyidagicha: mis–3,0 mg/kg, nikel–2,0, rux–23, kobalt–5 mg/kg, qo'rg'oshin- 6 mg/kg [10].

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, ruxning fondagi harakatchan miqdori 1,8 mg/kg bo'lib, kombinat atrofidagi tuproqlarda esa bu ko'rsatkich ancha yuqori ekanligi qayd etildi. Harakatchan ruxning eng ko'p miqdori -42 mg/kg bo'lib, g'arb yo'nalishida 250 metr uzoqlikda kuzatildi. Kombinatsion shimol yo'nalishida xuddi shu masofada harakatchan rux miqdori 38 mg/kg, janub yo'nalishida –20 mg/kg, sharq yo'nalishida 18,2 mg/kg ekanligi aniqlandi. Kombinatsion 500 metr uzoqlikda g'arb yo'nalishida 1 kg tuproqda harakatchan rux-38,3 mg/kg; shimolda-38,5 mg/kg; janubda-21,2 mg/kg, sharqda-17,3 mg/kg ekanligi qayd etildi. Kimyo kombinatdan uzoqlashgan sayin ruxning miqdori kamayib bordi. Harakatchan rux bilan eng ko'p ifloslangan maydonlar g'arb va shimoliy-g'arb hamda shimol yo'nalishlarida qayd etildi. Kombinatsion shimol va g'arb yo'nalishlarida 4000-4500 metr, sharq yo'nalishida 2500 metr, janubda 3000-3500 metr uzoqlikda harakatchan rux miqdori fonga yaqin, teng yoki kichik bo'lgan hududlar borligi kuzatildi. Demak, g'arb va shimol yo'nalishidagi tuproqlar harakatchan rux bilan ko'proq ifloslangan.

Jadval

Samarqand Kimyo kombinati atrofidagi sug'oriladigan tuproqlarda og'ir metallarning harakatchan miqdori (0-30 sm qatlamda)

t/r	Kombinatdan uzoqligi	Yo'nalish	Og'ir metallarning harakatchan miqdori, mg/kg			
			rux	qo'rg'oshi	nikel	molibden
1	250	G'arb	42	42	22,0	16
		Shimol	38	36	21,6	18
		Janub	20	32,2	20,2	11
		sharq	18,2	29,0	24,1	10
2	500	G'arb	38,3	46	25,1	22
		Shimol	38,5	32,2	24,2	19
		Janub	21,2	20,3	18,5	11
		sharq	17,3	16,4	18,2	12
3	1000	G'arb	20,7	36,0	26,2	13
		Shimol	20,0	33,5	21,0	11
		Janub	8,2	18,0	17,2	8,8
		sharq	5,2	10,3	16,5	8,2
4	3000	G'arb	4,5	9,0	5,3	5,2
		Shimol	4,5	9,0	4,0	4,4
		Janub	3,5	5,0	2,0	1,7
		sharq	2,7	2,5	2,0	1,4
5	5000	G'arb	1,8	4,0	1,7	1,2
		Shimol	1,5	2,0	1,5	1,0
		Janub	1,0	2,0	1,5	0,8
		Sharq	1,5	1,3	1,2	0,8
	Fon		1,8	1,5	1,2	0,8

Tajribalarimizda Samarqand kimyo kombinati atrofida tarqalagan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarda harakatchan qo'rg'oshinning eng ko'p miqdori 46 mg/kg ni tashkil etdi (500 metr kombinatdan g'arbda). Shimol yo'nalishida esa qo'rg'oshinning maksimal miqdori -36 mg/kg, janubda-32,2 mg/kg va sharqda-29,0 mg/kg bo'lib bu yo'nalishlarda kombinatdan 250 metr uzoqlikdagi masofalarda aniqlandi. Qo'rg'oshin miqdori ham kombinatdan uzoqlashgan sayin kamayib bordi.

Harakatchan nikelning maksimal miqdori 1 kg tuproqda g'arb yo'nalishida 27,4 mg (850 metr uzoqlikda), Shimol yo'nalishida esa ushbu elementning eng ko'p miqdori 24,2 mg/kg ni tashkil etdi (500 m), shimoliy-g'arbda yesa 23,1 mg (900 m da) kuzatildi. Harakatchan shakldagi nikelning fondagi miqdori esa 1,2 mg/kg ekanligi aniqlandi. Demak, nikel elementining ushbu ko'rsatkichlari fon miqdoridan bir 15-20 barobar va undan ham ko'pdir. Kombinatsning g'arb, shimol va shimoliy-g'arb yo'nalishlarida ushbu elementning ko'p bo'lishining asosiy sababi kombinati qattiq chiqindilarini shu tomonlarga tashlanishi va temir yo'l harakati bilan izohlanadi.

Kombinatning sharq va janub yo'nalishlarida esa nikel miqdori nisbatan kam bo'lib, eng ko'p miqdori mos ravishda 20,2 va 24,1 mg/kg ni tashkil etadi. Harakatchan shakldagi nikel bilan

ifloslanish asosan kombinatning 1500 metrgacha bo'lgan masofalarda ko'proq uchraydi. Kombinattan uzoqlashgan sari nikel elementining miqdori kamayib boradi. Masalan, g'arb yo'nalishida 1000 metr masofada nikelning miqdori 26,2 mg/kg bo'lsa, 2000 metr masofada 7,7 mg/kg ni tashkil etdi. 3000 metr masofada esa nikel miqdori 5.3 mg/kgni tashkil etdi. Kombinattan 4000 metr uzoqlikdan so'ng barcha yo'nalishlarda nikel miqdori fonga yaqin yoki teng bo'lgan holatlar uchraydi.

Molibden elementining eng ko'p miqdori kombinatning shimoliy-g'arb yo'nalishida 23,5 mg/kg (kombinatdan 700 metr masofada) qayd etildi. Kombinatning g'arb yo'nalishida harakatchan molibden miqdori 500 metr masofada qayd etildi va 22 mg/kg ni tashkil etdi. Shimol yo'nalishida esa 20,3 mg/kg bo'lib, 600 metr masofada uchradi. Nisbatan kamroq ifloslangan sharq va janub yo'nalishlarida mazkur elementning miqdori 12 mg/kg atrofida qayd etildi. Ushbu ko'rsatkich sharqda 500 metr, janubda 750 metr masofada aniqlandi. O'rganilgan boshqa elementlar singari molibdenning miqdori ham kombinatdan uzoqlashgan sari kamayib bordi. Demak, harakatchan shakldagi og'ir metallarning eng yuqori miqdori asosan kombinat atrofida 1500- 2000 metr radius bo'ylab hamda g'arb, shimoliy-g'arb va shimol yo'nalishidagi tuproqlarda kuzatiladi. Bunga asosan, kombinat chiqindilarining shu tomonlarga tashlanishi va shamol yo'nalishi bilan izohlanadi.

Samarqand kimyo kombinati atrofidagi sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida o'tkazilgan tajribalarimizda turli me'yorda qo'llanilgan organik o'g'itlar tuproqdagi harakatchan og'ir metallar miqdoriga ta'sir ko'rsatdi. Tajribada, og'ir metallarning tuproqdagi miqdori iyun oyigacha oshib borishi kuzatildi. Bu holat bahorgi ob-havo natijasida kombinatdan chiqayotgan chang va dudlar hamda chiqindilarning shamol ta'sirida shu atrofga tushib to'planishi hamda haroratning ko'tarila borishi va tuproqda mikrobiologik jarayonlar faolligining ortishi, o'simlik ildiz sistemasi ta'sirining kuchaya borishi natijasida harakatchan shakldagi og'ir metallar miqdorini ortishi bilan bog'liq. Og'ir metallar miqdorining iyun oyidan boshlab kamayib borishi esa ularni o'simliklar tomonidan ko'proq o'zlashtirilishi yoki qo'llanilgan organik o'g'itlar ta'sirida suvda erimaydigan shaklga o'tishi bilan izohlanishi mumkin.

Tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra qo'llanilgan organik o'g'itlar tuproq tarkibidagi harakatchan og'ir metallar miqdoriga ta'sir ko'rsatdi (rasm).

Ya'ni organik o'g'itlar qo'llanilganda tuproqdagi harakatchan og'ir metallar miqdori kamaydi. Ya'ni hech qanday o'g'it berilmagan sharoitda 5 aprel kuni 1 kg tuproqda 18,7 mg rux, 15,3 mg qo'rg'oshin, 13,3 mg nikel va 7,7 mg molibden elementlari mavjudligi aniqlandi. Ushbu variantda 5 sentyabrda mazkur elementlar miqdori mos ravishda 13,2; 12,5;10,9;4,7 mg /kg ni tashkil etdi. Tajribada o'g'it berilmagan variantda harakatchan og'ir metallar miqdorining kamayishi bu bevosita o'simliklarning oziqlanishi hisobiga ro'y bergan bo'lishi mumkin. Chunki o'simliklar oziqlanayotganda tuproqdan turli mikroelementlar shu jumladan og'ir metallarni ham o'zlashtiradi. Organik o'g'itlarni turli dozada qo'llash tuproqdagi harakatchan og'ir metallar miqdorini kamaytirdi. Ya'ni gektariga 20 tonna yarim chirigan go'ng qo'llanilgan variantda 5 aprelda 17,2 mg/kg rux, 14,7 mg/kg qo'rg'oshin, 12,8 mg/kg nikel va 7,4 mg/kg molibden elementlari bo'lgan bo'lsa, 5 sentyabrga kelib uning miqdori 11,0; 10,8; 8,6 va 2,7 mg/kg ni tashkil etdi.

Rasm. Organik o'g'itlarning tuproqdagi harakatchan og'ir metallar miqdoriga ta'siri, mg/kg

Organik o'g'itlar jumladan go'ng me'yorining ortishi bilan tuproqdagi harakatchan og'ir metallar miqdori kamayib bordi. Ya'ni, gektariga 30 tonna yarim chirigan go'ng qo'llanilgan variantda 5 sentyabrga kelib rux-9,2; qo'rg'oshin miqdori 8,6; nikel miqdori 7,3; molibden esa 2,0 mg/kg gacha kamaydi (2-rasm).

Olib borilgan dala tajribalarida biogumus qo'llanilgan sharoitda ham sug'oriladigan tipik tuproqlarda harakatchan qo'rg'oshin va nikel elementlari miqdori kamaydi. Biogumusni gektariga 5 va 7 tonna dozada qo'llanilganda vegetasiya boshida ya'ni 5 aprelda ruxdan boshqa o'rganilgan elementlar miqdori bir biriga deyarli yaqin yoki teng bo'ldi. Vegetasiya davrining oxiriga borib ya'ni 5- sentyabrda o'rganilgan og'ir metallar miqdori nazorat (o'g'itsiz) variantga nisbatan kamaydi (2-rasm). Og'ir metallarni kamaytirish bo'yicha eng yaxshi ko'rsatkichga gektariga 30 t/ga go'ng qo'llanilganda erishildi. Keyingi o'rinda 7 t/ga biogumus, undan keyin 20 t/ga go'ng va 5 t/ga biogumus variantlari egalladi.

Xulosa: Og'ir metallar bilan ifloslangan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarda organik o'g'itlar qo'llash tuproq tarkibidagi harakatchan og'ir metallar miqdorini kamaytirdi. Bunda, yangi yaxshi ko'rsatkichga gektariga 30 t/ga go'ng qo'llanilganda erishildi. Keyingi o'rinda 7 t/ga biogumus, undan keyin 20 t/ga go'ng va 5 t/ga biogumus variantlari egalladi

REFERENCES

1. Abduraximov M.K., Abduhakimova N. G'o'za agrosnozida tuproqning og'ir metallar bilan ifloslanishi va uning ekologik muhitiga ta'sirini baholash.// "O'zbekistonda ilm-fanning rivojlanish istiqbollari" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil 30 noyabr | scientists.uz. -B. 307-312.
2. Abduraximov M.K., Abduhakimova N. Og'ir metallarning tuproqdagi oziq moddalar miqdoriga ta'siri. International scientific journal "Interpretation and researches" № 10. 2023. -B. 134-138.
3. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribvlar o'tkazish metodikasi. Toshkent 2002. 224-b
4. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. -Л.: Агропромиздат, 1987. -141 с
5. Байдина Н.Л. К использованию цеолитом в качестве поглотителей тяжелых металлов в техногенно-загрязненной почве //Ж.Сибирский биологический журнал. –1991. -Вып.6. -С.32-37.
6. Байдина Н.Л. Иннактивация тяжелых металлов гумусом и цеолитом в техногенно загрязненной почве //Ж.Почвоведение. –1994. -№ 9. -С.121-125.
7. Bobobekov I., Abduraximov M. Mineral va organik o'g'itlarning og'ir metallar bilan ifloslangan tuproqlar oziq rejimiga ta'siri// O'zbekiston tuproqshunoslari va agrokimyogarlari jamiyatining V-qurultoyi materiallari. Toshkent.2010 yil 16-17 sentyabr.-B.247-251.
8. Добровольский Г.В., Гришина Л.В. Охрана почв.-М.: Изд-во МГУ, 1985. -С.186-222
9. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985.-351 с.
10. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства.- М.: 1992.-С 61
11. Risqiyeva X.T., Mirsadiqov M. Sug'oriladigan tuproqlarda pollyutantlar miqdori // Sirdaryo va Jizzax viloyatlari sug'oriladigan tuproqlari- T.: FAN, 2005.-B.179- 241
12. Sanaqulov A. Zarafshon vodiysi tuproqlarida marganes (Mn) mikroelementining tarqalishi va akkumulyatsiyalanishi// J. Agroilm, 6(44)-son, 2016 y, 63-64 b.
13. Xoliqulov Sh., Ortiqov T., Bobobekov I. Sug'oriladigan bo'z tuproqlarning texnogen ifloslanishi va unga o'g'itlarning ta'siri// Agroilm jurnali. Toshkent.-2010.-№4 (16).-B.26-27
14. Karimov X.N., Risqiyeva X.T. Zarafshon vohasi sug'oriladigan tuproqlarining og'ir metallar bilan texnogen ifloslanishi //O'zbekiston biologiya jurnali.-2014. №4.-B.51-54
15. Karimov X.N. Fitomeremideatsiya usuli bilan ifloslangan tuproqlarning agroekologik holatini yaxshilash //O'zbekiston biologiya jurnali.-2014. №6.-B.54-57
16. Kholikulov Sh., Yakubov T., Bobobekov I., The Effect of Gas Industry Waste on Heavy Metals in Soil. Journal of Ecological Engineering **22(9)**, 255–262 (2021). DOI:10.12911/22998993/141365
17. Kholikulov Sh, Bobobekov I, Abdurakhimov M, Abdumalikov J, Yakubov T. The Effect of Fertilizers on the Extraction of Heavy Metals and Arsenic in Soil by Plant Biomass. Journal. Ecological Engineering & Environmen Texnology. 2024, 25(1), 227–237 <https://doi.org/10.12912/27197050/17513>
18. Ortikov T., Shoniyozov B., Makhmatmurodov A., Mashrabov M.. Influence of mineral and organic fertilizers on the properties of serozem-meadow soils, nutritional dynamics and productivity of amaranth// E3S Web of Conferences **462**, 02017 (2023) AFE-2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346202017>